

ИДЕИ СИНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

***Аннотация.** В статье представлен обзорный научный анализ состояния системной парадигмы по исследованию социальных систем на основе права. Рассматриваются потенциальная возможность, границы применения синергетической методологии в исследовании и прогнозировании функционирования системы органов государственной власти.*

***Ключевые слова:** система, бифуркационный, флуктуации, вариативности, самоорганизации, эволюционно-инволюционный, нелинейность.*

В российском научном и политическом мышлении до сих пор превалирует упрощенный догматический подход, в котором государство отождествляется либо с орудием (машиной) господствующего класса, либо с поведением и действиями руководящего звена государственного аппарата. Отчуждение последнего от общества возлагается на государство, и оно в сознании всех становится самодостаточным и свободным от общества и многих структур, его составляющих. В результате этого основные материальные, социальные и духовные элементы, определяющие историческую силу и современную «мощь» государства слабо используются в целях развития. Такое положение дел позволяет говорить о необходимости поиска новых подходов к анализу, прогнозированию и созданию специальных программ (технологий) поступательного улучшения количественных и качественных характеристик органов государственной власти. Для этого необходимы методологические возможности изучения системы органов государственной власти в системе синергетических моделей.

Степень изученности проблем синергетики в правовой науке незначительна. В работах говорится о перспективности применения синергетики в изучении теоретико-правовых проблем, например, в работах: Г.В. Атаманчука А.Б. Венгерова, В.В. Залесского, Ю.Ю. Ветютнева, Ю.В. Павлова и других авторов¹. Однако возможности и пределы применения синергетического подхода к комплексному исследованию правовых категорий остаются

¹ См.: Атаманчук, Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. – М.: Славянский диалог, 1996; Венгеров А.Б. Синергетика, юридические науки, право // Советское государство и право. – 2986. – № 10; Залесский В.В. Вероятность и самоорганизация в гражданском праве // Журнал российского права. – 2005. – № 10; Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. – № 4; Павлова Ю.В. Правовая энтропия. – Владимир: Издательство ВЮИ ФСИН России, 2005;

ся за рамками критического анализа, и это является преградой для роста «новых образов и представлений в науке»¹.

Системе, рассматриваемой с позиции синергетики, присущи такие признаки, как: взаимодействие элементов, нелинейность, открытость, подверженность внутренним и внешним колебаниям, возможность перехода в нестабильное состояние, происходящие в ней качественные изменения, наличие «эмерджентных качеств»*, возникновение пространственно-временных или функциональных структур, которые могут быть упорядоченными или хаотическими»².

Система органов государственной власти как социальная организационная (искусственная) открытая система имеет все признаки и возможности анализа с точки зрения системной парадигмы³. Элементы системы органов власти обладают определенной самостоятельностью «штатного» поведения, которое принято называть «флуктуацией»**. Факт постоянных проявлений элементов позволяет говорить о существовании в системе структурного взаимодействия – обратных связей, которые приводят к тому, что «флуктуационные» движения подавляются. Здесь следует говорить об отрицательных обратных связях, которые и создают систему, ее реакцию на воздействия как устойчивые, консервативные, стабильные факторы, объединяющие элементы и являющиеся основными ключевыми моментами высокой устойчивости системы. Стабильность и устойчивость не являются неизменными, а при определенных внешних условиях характер «флуктуационного» взаимодействия элементов может изменить радикально. Доминирующую роль начинают играть положительные обратные связи, которые создают усиление «флуктуационных» движений. Флуктуации «резонируются» и выходят на макроуровень, система «флаттирует» и достигает критической точки – момента «бифуркации», т.е. точки, с которой

¹ Сорокин, В.В. Феномен самоорганизации правовой системы // Современное право. – 2005. – № 7; Кононов, А.А. Синергетическая концепция системы права / Синергетика и право. Труды теоретического семинара юридического факультета СПбИВЭСЭП; научный ред. И.Л. Честнов – 2001. Вып. 5.; Егорова Н. Уголовная ответственность управляющих субъектов и синергетика // Уголовное право. – 2003. – № 4; Демидов, А.И. О методологической ситуации в правоведении // Правоведение. – 2001. – № 4.

² Синергетике – 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном // Вопросы философии. – 2000. – №3. – С. 53–61.

³ См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой; перевод с англ. Ю.А. Данилова. – 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 262.

* Эмерджентные (англ. *emergence* – появление нового) свойства – качественно новые свойства, которые нельзя предсказать исходя из суммы свойств компонентов систем.

** Флуктуации (от лат. *fluctuatio* – колебание), случайные отклонения наблюдаемых величин от их средних значений, происходят у любых величин, зависящих от случайных факторов.

система приобретает новые качества. Это означает возникновение качественно новой структуры, нового порядка, новой организации в исходной системе. Бифуркационные периоды описываются соответствующими разделами математики – теорией катастроф, нелинейными дифференциальными уравнениями и т. д.

Бифуркация есть «состояние, когда система, потеряв устойчивость, полностью теряет память, и ее последующая эволюция оказывается принципиально не предсказуемой, поскольку определяется только теми случайными факторами, которые в момент бифуркации действуют на систему»¹. В качестве примера обычно приводится революция, но понятие «революция» является одной из самых дискуссионных в философской литературе². При этом в реальности бифуркация есть не одномоментное явление, а некоторый протяженный во времени процесс кардинальной перестройки системы, по ходу которого и осуществляется объективация одного из возможных путей ее развития. Таким образом, состояние целостности есть итог ее становления, кумулятивно-суммированный результат всех многообразных изменений, осуществляемых в рамках эволюционно-инволюционного бифуркационного механизма. Но и эволюционное развитие посредством реформ способно сопровождаться качественными изменениями в политическом и экономическом строе общества.

Адаптационное развитие подразумевает изменение параметров системы при сохранении порядка ее организации, что позволяет системе приспособиться к новым реалиям, накладываемым внешней средой. Соответственно целостность системы государственной власти развивается посредством согласованных по времени, последовательно сменяющих друг друга действий данных механизмов. Реализуясь в рамках бинарного цикла, эти механизмы поочередно конституируют характер процесса становления целостности системы власти. Из этого следует, что система органов власти находится целиком в русле традиционной диалектики, ее законов развития – перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания и т. п.

С точки зрения системной парадигмы можно сказать, что система не ограничивается только формальной структурой соответствующих институтов, которые определяются содержанием правовых норм, отражающих интересы человека, государства и общества. Быть может, подсистемы данных систем устойчивы именно потому, что их связь с социальным бы-

¹ См.: *Моисеев, Н.Н.* Логика динамических систем и развитие природы и общества// Вопросы философии. – 1999. – № 4. – С.3–10.

² См.: *Тузов, М.Л.* Революция и история (методологический аспект). – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. – С. 11; *Назаров, Ю.Н.* Революция (социально-философское исследование) – Шуя: Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006. – С. 52 и др.

тием опосредовано иерархией правоотношений. Это возможно только в государственно-общественном сосуществовании.

Правосознание в правоотношении «представляет ту область права, где больше всего размыта граница между правом и моралью, правом и обычаем¹. Здесь в правовые отношения вторгаются те нормы общественной жизни, которые еще не закреплены в праве или же противоречат ему. Они несут в себе ту специфику и противоречия, которые свойственны обществу в целом. Система государственной власти, если бы не регулировалась позитивным правом и правовыми институтами, представляла бы собой систему неустойчивую в отношении внешних факторов (политических, социальных, экономических, идеологических, национальных). Человеческая психика – сложная, малоустойчивая система. В правосознании восприятие норм права не всегда однозначно, оно нагружено различными интерпретациями, поэтому правосознание является системой неустойчивой. Таким образом, государственная система власти может находиться в состоянии неустойчивого равновесия вследствие «флуктуаций» в подсистемах правоотношений и правосознания, возникающих, благодаря высокой восприимчивости к внешним возмущениям.

Если же система утрачивает способность к контролю и соблюдению правовых норм, то она утрачивает свою социальную значимость, препятствует закреплению новых значимых явлений общественной жизни. Ответом на попытки стабилизировать систему при помощи ужесточения воздействия норм права, не адаптированных к изменяющимся условиям, станет усиливающаяся нестабильность как реакция на усиление правового давления прежних реалий при снижении эффективности права в новых условиях.

Для находящейся в состоянии нестабильности системы органов государственной власти характерны: противоречивость, громоздкость структур, нечеткость и дублирование функций, неточность формулировок и т. д. Нормы позитивного права отходят на второй план, а наибольшее значения имеет «теневое право» – моральные нормы, обычаи, различного рода неформальные отношения. На систему в этом случае создается огромное давление среды разнохарактерной направленности. Если пропустить момент для принятия мер по стабилизации системы, т.е. упустить контроль адаптационных процессов, когда реформирование данной системы становится уже невозможным, система достигнет «точки бифуркации». И в этом случае будет возможно только ее качественное преобразование, что и происходит в результате революции или государственного переворота.

В классической синергетике бифуркация определяется как точка перехода от хаоса к порядку, как момент оформления, возникновения ново-

См.: *Нерсесянц, В.С.* Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 10–15.

го порядка, завершающий период развития системы в режиме «хаоса», как выбор одной из целого веера бурно расширяющих свою активность тенденций – доминирующей и определяющей новый порядок в пост-бифуркационном периоде.

В системе органов государственной власти представления о бифуркации определяются с учетом особенностей социального развития общества. Наиболее существенная особенность здесь состоит «в объеме вариативности связей причины и следствия», что в научном плане отражает закономерность развития. При таком развитии сам выбор реализуется как постепенное оформление, закрепление (легитимация) нового порядка, обусловленное бесконечно сложным сочетанием конструкций влияний социальных субъектов. В этом случае необходимо трансформировать и представления о бифуркации, как об относительно самостоятельном состоянии, очерчивающем сложный, противоречивый процесс, как период «перехода».

Период бифуркации охватывает время трансформации состояния системы, достигшей апогея, наивысшей формы развития социокультурного процесса по ранее заданной траектории до стабилизированного функционального нового состояния системы органов государственной власти. При этом траектория «нового состояния» определяется стремлением к самоопределению социума. Прежние «политико-социальные параметры общества» оказываются в тупиковом, безвыходном пространстве, из которого «не предусмотрены» приемлемые выходы в будущее. В рамках ранее заданных правил и координат, развитие политико-социального процесса не в состоянии преодолеть «негативный барьер» собственного положения. Система вынуждена «работать в холостую», постоянно возвращаясь в состояние, схожее с предыдущим. Бифуркационный период – время реформирования пределов этого тупикового пространства. Во-первых, происходит быстрое осознание и оформление данного состояния. Во-вторых, идет активный поиск, конструирование, проработка действий для организации нового состояния по новым правилам, у которого может возникнуть комплекс разных базовых параметров, например, демократия, права человека, национальная идея, религия и т. д.

Бифуркационный период – процесс «турбулентный», именно здесь особо обостряется необходимость реализации научной функции обоснования, прогнозирования, проектирования. В основе лежит дилемма преодоления распада, выстраивания нового способа (порядка), противостоения энтропии, рациональный, «позитивистский» выбор морали. Формирующиеся формы превращаются в порядок.

Эволюционно-инволюционный механизм становления системы органов власти, ее целостности, представляет собой сравнительно медленное, постепенное накопление небольших по масштабу, казалось бы, маловажных

изменений, повышающих (эволюция) и снижающих (инволюция) сложность и качество иерархичной внутренней организации. Здесь целевые установки определяются для каждого уровня сверху вниз: высший уровень определяет требования к работе нижнего исходя из необходимости решения собственных задач. Таким образом, образуется иерархия целей, где подсистемы и элементы, принадлежащие как одному уровню, так и разным, выполняют только им свойственные функции. Следовательно, цели каждого элемента должны быть указаны в его функциональном генезисе.

Изменения, происходящие в рамках этого механизма, могут оказаться детерминационными предшествующего состоянием целостности, стать отражением основных тенденций его становления, а также иметь стохастический характер. Взятые во всей совокупности, они зачастую являются вполне предсказуемыми.

Общетеоретическое положение о том, что вблизи «бифуркаций основную роль играют флуктуации или случайные элементы, тогда как в интервалах между бифуркациями доминируют детерминистические аспекты», допускает то, что более «жесткий» или более «мягкий» характер осуществляющегося бифуркационного изменения системы органов власти, во многом, определяется особенностями предшествующего этапа эволюционного развития¹.

Синергетический потенциал общества находится в нем самом, но использование и рациональное применение этого потенциала всецело зависит от органов государственной власти и руководящих ими лиц. Объективно синергетический потенциал системы органов государственной власти находится во взаимосвязях государства и общества, в том, как структуры системы органов государственной власти (руководящее звено) понимают, воспринимают и отражают потребности, интересы, цели жизнедеятельности своих граждан и какими идеалами и ценностями они сами руководствуются при принятии решений. Взаимодействие общества и человека – явление сложное, многогранное. С точки зрения нелинейных (синергетических) моделей совсем под иным углом могут быть увидены многие парадоксальные факты на уровне социального поведения индивида.

Механизм упорядочения поддерживается «потенциалом творческой активности живого вещества», изменение параметров системы органов государственной власти – это работа конкретных людей². При этом необходимо отметить, что только система органов государственной власти является интеграционной и мобилизующей силой, способной обеспечить поступательное развитие общества. Но для этого она должна иметь

¹ См.: Пригожий, И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986; Басин М.А. Волны. Кванты. События: волновая теория взаимодействия структур и систем. Ч.1. – СПб, 2000.

² См.: Басин, М.А. Волны. Кванты. События..... С.89.

определенный потенциал, соответствовать определенным параметрам. Между обществом и системой органов государственной власти существуют очень сложные взаимосвязи, которые в условиях современного уровня информатизации приобрели совершенно новый качественный характер. Необходимость осознания потребностей и интересов общества, с одной стороны, ресурсов и резервов его развития с другой – есть, прежде всего, интеллектуальная задача отдельных органов и в целом системы государственной власти. Следовательно, источники и факторы синергетического потенциала системы органов государственной власти содержатся в интеллектуальном потенциале государственных служащих (руководящего звена), в их подготовленности на уровне современных достижений научной мысли и общественной практики, в действительном знании собственной истории, зарубежного опыта и методологии их использования.

Но при этом, в синергетических моделях отсутствует роль и понимание человека с точки зрения потенциальной универсальности, понимание способности как возможности творческой деятельности в любых функциональных системах. В данном контексте понимания человека и его потенциала заключены значительные научные перспективы в изучении самоорганизации и логики поведения человека, способного к неординарному мышлению, новаторству, изобретательству, и это не поддается математическим расчетам.

История государства – это существование социума. То, что может быть представлено как скачок, быстрый переход на новый уровень, бифуркация состояния, для конкретных личностей может составлять большой жизненный этап. На человеческом уровне необратимость обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего существования¹. По мнению Г.В. Мальцева, и с ним трудно не согласиться, «...синергетика предлагает праву «новые» условия развития, трудные и неблагоприятные для него..., сегодня необходимо и важно не отстранять человека от активной организации мировых эволюционных процессов... Общественное развитие слишком часто находится в нестабильном состоянии, в нем много неполадок и срывов, но право должно придавать ему устойчивые формы, сохранять и поддерживать именно те порядки, которые наилучшим образом отвечают интересам людей»².

В заключение можно сказать, что вопрос о необходимости разработки синергетического подхода к методологии исследования системы органов государственной власти очевиден.

Во-первых, синергетика «важна фундаментальностью теоретического и методологического содержания», имплицитно «основные принципы нового мировидения... новой идеологии», так как. ведет к появлению прин-

¹ См.: Пригожин, И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса. ... – С.262.

² Мальцев, Г.В. Социальные основы права. – М.: Норма, 2007. – С.115.

ципиально новых представлений, постановке новых, нетрадиционных вопросов о праве и системах на основе права¹.

Во-вторых, использование идей синергетики в качестве познавательной деятельности определяет «истинный масштаб стоящих проблем»², в которых «столь важную роль играют повсюду необратимые процессы и флуктуации»³.

В-третьих, воздействие идей синергетики на методы изучения, ориентированные на раскрытие «универсальных механизмов самоорганизации сложных систем любого типа»⁴, выводящих за пределы традиционного смысла.

В-четвертых, синергетическая модель системы органов государственной власти позволила бы прояснить зависимость системы от перипетий общественной жизни с ее потребностями и противоречиями, между которыми существует нелинейная зависимость.

Список литературы

1. *Бранский, В.П.* Теоретические основания социальной синергетики // Петербургская социология. – 1997. – № 1.
2. *Мальцев, Г.В.* Социальные основы права. – М.: Норма, 2007.
3. *Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П.* Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994.
4. *Пригожин, И., Стенгерс, И.* Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой; перевод с англ. Ю. А. Данилова... – М.: Эдиториал УРСС, 2001.

¹ *Князева, Е.Н., Курдюмов, С.П.* Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М., 1994. – С. 5.

² *Капица, С.П., Курдюков, С.П., Малинецкий, Г.Г.* Синергетика и прогнозы будущего. Изд. 3-е. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – С.24.

³ *Пригожин, И., Стенгерс, И.* Порядок из хаоса... – С.6.

⁴ *Митина, О.В., Петренко, В.П.* Синергетическая модель динамики политического сознания // Синергетика и психология. Выпуск 1. Методологические вопросы; ред. И.Н.Трофимова, В.Г.Буданов. – М., 1999. – С.43.